

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA TAJRIBA O'TKAZISHGA QIZIQISHLARINI SHAKLLANTIRISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI VA PEDAGOGIK SHARTLARI

Shayzakova Dilbar Abdikayumovna¹, Nurillayeva Niginaxon G'anisher qizi²

¹ISFT intituti sirtqi bo'lim boshlig'I;

²O'zMU kimyo fakul'teti magistrant

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17767692>

Annotatsiya. Maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarda tajriba va eksperimentga qiziqishini shakllantirishning psixologik, pedagogik xususiyatlari tahlil qilingan. Tajriba bolalarda kognitiv qobiliyatlarni rivojlantirish, kuzatuvchanlik va mantiqiy fikrlashni mustahkamlash, sabab-oqibat munosabatlarini aniqlash va xulosalar chiqarish ko'nikmalarini shakllantirish vositasi sifatida ko'rib chiqiladi. Maqola bolalar eksperimentining o'ziga xos xususiyatlari - majburiyatdan ozodlik, o'yinga asoslangan faoliyat, tashabbus va nutq orqali fikr almashish - hamda pedagogik shartlari - xavfsizlik, ko'rgazmalilik, motivatsiya va o'qituvchining yo'naltiruvchi rolini yoritadi.

Kalit so'zlar: maktabgacha ta'lim jarayoni, bolalarda kognitiv qiziqish, eksperimental faoliyat, kuzatuvchanlik va tahliliy fikrlash, nutq va mantiqiy faoliyat, pedagogik shartlar, ijodiy rivojlanish.

Аннотация. В статье анализируются психологические и педагогические особенности формирования интереса к экспериментальной деятельности у детей дошкольного возраста. Эксперимент рассматривается как средство развития когнитивных способностей, наблюдательности и логического мышления, выявления причинно-следственных связей и формирования навыков вывода заключений. В работе освещаются специфические особенности детского эксперимента - свобода от принуждения, игровая форма деятельности, инициативность и вербальный обмен идеями - а также педагогические условия - безопасность, наглядность, мотивация и направляющая роль педагога.

Ключевые слова: процесс дошкольного образования, когнитивный интерес детей, экспериментальная деятельность, наблюдательность и аналитическое мышление, речь и логическая активность, педагогические условия, творческое развитие.

Annotation. The article analyzes the psychological and pedagogical characteristics of fostering preschool children's interest in experimental activity. Experimentation is considered a means of developing cognitive abilities, observation and logical thinking, identifying cause-and-effect relationships, and forming skills in drawing conclusions. The study highlights specific features of children's experiments - freedom from coercion, play-based activity, initiative, and verbal idea exchange - as well as pedagogical conditions - safety, visual support, motivation, and the guiding role of the teacher.

Keywords: preschool educational process, children's cognitive interest, experimental activity, observation and analytical thinking, speech and logical activity, pedagogical conditions, creative development.

Maktabgacha ta'lim - shaxsning butunlay shakllanishida eng muhim bosqich bo'lib, bolalarning kognitiv, ijtimoiy va emotsional rivojlanishida poydevor vazifasini bajaradi. Shu bois, maktabgacha yoshdagi bolalarda tajriba va eksperimental faoliyatga bo'lgan tabiiy qiziqishni qo'llab - quvvatlash, ularning kuzatuvchanlik, mantiqiy tafakkur, ijodkorlik va mustaqil xulosa chiqarish kabi bilim - kompetensiyalarini shakllantirish pedagogik hamda davlat siyosati darajasidagi ustuvor vazifaga aylanmoqda. Mamlakatimizda bu yo'nalishdagi siyosat va islohotlar tizimli tarzda olib borilmoqda.

O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi doirasida maktabgacha ta'lim sohasini modernizatsiya qilish, muassasalarni kengaytirish, davlat va xususiy sektor sherikligi orqali nodavlat bog'chalarni rivojlantirish hamda ta'lim - tarbiya sifatini oshirishga qaratilgan keng ko'lamli chora - tadbirlar belgilangan.

Maktabgacha ta'lim tizimida bolalarning tajriba va eksperimentga qiziqishini shakllantirish ularning kognitiv, mantiqiy va ijodiy rivojlanishining muhim omili hisoblanadi. Tajriba maxsus tashkil etilgan sharoitda olib boriladigan kuzatish bo'lib, bolalarning tabiat va atrof-muhitga bo'lgan qiziqishini uyg'otadi, kuzatuvchanlik va aqliy faoliyatni rivojlantiradi. Eksperimental faoliyat sabab - oqibat munosabatlarini aniqlash, hodisalar sababini tushunish va xulosalar chiqarish uchun katta ahamiyatga ega bo'lib, har doim bolalarning mavjud g'oyalari asosida quriladi.

Bolalar eksperimentining pedagogik qiymati shundaki, u maktabgacha yoshdagi bolalarning barcha turdagi faoliyatini birlashtiradi, kuzatuvchanlikni, ongning izlanuvchanligini rivojlantiradi, dunyoni bilish istagini oshiradi, ixtiro qilish va qiyin vaziyatlarda nostandart yechim topish qobiliyatini shakllantiradi.

Tajriba - bu maxsus tashkil etilgan sharoitda olib boriladigan kuzatish. Bu bolalarning tabiatga bo'lgan kognitiv qiziqishini shakllantirishga, kuzatishni, aqliy faoliyatini rivojlantirishga yordam beradi. Tajribalar sabab - oqibat munosabatlarini o'rnatish, kuzatilayotgan hodisaning sababini ochib berish, hukm va xulosalar chiqarish uchun katta ahamiyatga ega. Tajriba har doim bolalarning kuzatish va ishlash jarayonida olgan mavjud g'oyalari asosida quriladi.

Bolalar eksperimenti maktabgacha yoshdagi bolalarning kognitiv rivojlanishining usullaridan biridir. Eksperimental faoliyat barcha turdagi faoliyatni va ta'limning barcha jihatlarini birlashtirishga imkon beradi. Kuzatuvchanlikni, ongning izlanuvchanligini rivojlantiradi, dunyoni bilish istagini, barcha kognitiv qobiliyatlarni, ixtiro qilish, qiyin vaziyatlarda nostandart yechimlardan foydalanish qobiliyatini rivojlantiradi [4].

Bolalar eksperimenti uni ajratib turadigan o'ziga xos xususiyatlarga ega maktab o'quvchilarining tajribalari va bundan tashqari, ilmiydan kattalarning tadqiqot ishigacha. Ularni o'zlari chetga surib qo'yish ma'lum bo'lganlarga mos keladigan aniq farqlar mazmuni va o'qitish usullarini yoshga moslashtirish tamoyili, talabalarning xususiyatlari (ishning davomiyligi, murakkabligi tranzaktsiyalar va boshqalar), asosiy farq deb atash mumkin. Bolalar eksperimentining o'yin bilan genetik aloqasi, bolalar uchun eng muhim bo'lib xizmat qiladigan ob'ektlarni manipulyatsiya qilish shuningdek dunyoni bilish usulidir. Keling, uning ba'zi xususiyatlarini ko'rib chiqaylik.

➤ Bolalar eksperimenti majburiyatdan ozoddir. Biz bolani tajriba o'tkazishga majburlay olmaymiz, xuddi yuqori sinf o'quvchisi yoki laboratoriya xodimi singari. Har qanday tajriba paytida, bola ichki erkinlik tuyg'usini saqlab qolishi kerak.

➤ O'yinda bo'lgani kabi, davomiylikni qat'iy tartibga solmasligingiz kerak tajriba. Agar bola ishtiyoq bilan ishlasa, uning darslarini to'xtatmang, faqat reja bo'yicha eksperiment

uchun ajratilgan vaqt tugaganligi sababli to'xtatish mumkin. Shu bilan birga, bolada agar tajribaga qiziqish paydo bo'lmasa yoki tezda yo'qolsa, u rejalashtirilgan vaqtdan oldin tugatilishi mumkin.

➤ Bolalar eksperimenti jarayonida qattiqqo'llik qilmaslik kerak. Oldindan belgilangan rejaga rioya qiling. Bolalarga ruxsat berish mumkinmi yoki yo'qmi, agar bolaga qiyin tuyulsa, tajriba shartlarini o'zingizning xohishingiz bilan o'zgartiring. Masalan, magnitning xususiyatlarini o'rganishda tarbiyachi rejalashtirgan magnitga qanday materiallar tortilishini va ular unga qanday ta'sir qilishini aniqlash. Bir bola tortmaga qog'oz qisqichlarni qo'ydi va ularni qutining tagida joylangan magnit bilan harakatlantirishni boshladi. Tarbiyachi tashabbusni qo'llab-quvvatlab, qog'ozdan maket yasashni topshiriq qilib berdi. “Qog'oz qisqichlardan poezd yasang va uni ko'prik ostidan harakatlantiring”.

➤ Bolalar gaplashmasdan ishlay olmaydilar. J.Piaget va ko'plab psixolog olimlar quyidagi muntazamligni o'rganib ko'rsatib berishgan. Tajriba jarayonida bolaning psixikasi, vizual-majoziy fikrlashi shakllana boshlaydi. Ya'ni og'zaki - mantiqiy bilan almashinganda. Bolalarda ichki nutq qachon shakllana boshlaydi, qachonki bolalar baland ovozda o'z harakatlarini talaffuz qilish bosqichidan o'tsalar. Bu katta maktabgacha yoshdagi bolalarga to'g'ri keladi. Shu sababli, maktabgacha yoshdagi bolalar bilan nutq doimiy hamrohi bo'lmasa ishlash qiyin. Bolalarni nafaqat bir-birlari bilan muloqot qilish imkoniyatidan mahrum qilish bu malumotlarni o'zlashtirishni qiyinlashtiradi, balki shaxsning ongiga zarar yetkazadi. Shunday qilib, o'z harakatlarini talaffuz qilish imkoniyatini yaratish maktabgacha yoshdagi bolaning rivojlanishining yetakchi omillaridan biri sifatida qaralishi kerak [1].

Bolalarning muvaffaqiyatli eksperimentini o'tkazishi bo'yicha ko'rinishlari va shartlari to'g'risida N.N.Poddyakov quyidagi ko'rsatkichlarni o'rganib chiqadi:

- bolalarning o'zaro ta'sir tizimlari haqida turli darajadagi bilimlari va g'oyalari;
- maktabgacha yoshdagi bolalarning kombinatsiyalangan manipulyatsiyalardan foydalanish tendentsiyasini;
- kognitiv motivatsiyaning xususiyatlari va ko'p omilli ob'ektlarni qo'llashda bolalarning maqsadlarini belgilash.

Muhimi, pedagogik shart sifatida kattalarning maktabgacha yoshdagi bolalar bilan ishlashda tajriba usulini qo'llash qobiliyatini qayd etmaslik mumkin emas. Tarbiyachining vazifasi o'z faoliyatini bolaga shunday yo'naltirishdan iboratki, bola topshiriqni bajarish natijasida hamma narsani qanday qilish kerakligini o'zi taxmin qilganiga qat'iy amin bo'lishi kerak. V.S.Muxina o'rganilayotgan material bilan bolalarning maxsus tashqi yo'naltirish harakatlarini tashkil qilishni, bolaga ob'ektlar yoki ularning munosabatlarida kontseptsiya mazmuniga kirishi kerak bo'lgan muhim xususiyatlarni ajratib ko'rsatish uchun zarur bo'lgan vositani taklif qiladi. Uning ta'kidlashicha kattaroq maktabgacha yoshdagi bolalar turli xil tushunchalarni o'zlarining harakatlari va tajribani o'tkazishlari bilan o'rganishlari mumkin.

L.V.Lobynko, bolalar eksperimentini tashkil etishning yetakchi shartlari sifatida quyidagilarni o'rganib chiqadi:

- maktabgacha yoshdagi bolalarning faol aqliy faoliyatiga maksimal darajada tayanish mashg'ulotlarini (faol, topqirlik, fikrlash, turli nuqtai nazarlarning to'qnashuvi holatini yaratish);
- mashg'ulot vaqtida qulay hissiy muhitni yaratish, optimal darajada tarbiyachining bolalar bilan muloqot qilish uslubi.

E.A. Baranova va N.B. Shumakovalar tomonidan olib borilgan Psixologik-pedagogik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, maktabgacha yoshdagi bolaning kognitiv faoliyatining mavjudligi va jiddiyligi ko'rsatkichi shundaki, kattalar bilan bolalar erkin suhbatda savollarning ko'pligi va savolga javoblarni izlashida qidirish vazifasidan keng foydalanishda tarbiyachining roli muhimligini aniqladi.

➤ Katta maktabgacha yoshdagi bolalardan stolga qo'yilgan mevalar va uning nima ekanligini aytib berishi haqida so'ralganida, tarbiyachining maqsadi tahlil qilishga, taqqoslashni o'rnatishga qaratilgan bo'lishi kerak. Mevalar tasvirlangan rasmlarni guruhlarga bo'lish va keyin ajratish tamoyilini tushuntirish taklifi an'anaviy usul bilan tushuntirishga qaraganda ancha samarali.

"Uni bir so'z bilan nomlang". Tasniflash uchun asoslar har xil bo'lishi mumkin, hajmi, rangi yoki shakli (tashqi belgilar), tam, hid, urug'lar yoki urug'larning mavjudligi, shaxsiy imtiyozlar, o'sish joyi, kelib chiqishi mamlakati, o'sish xususiyatlari, vitamin tarkibi, tolaning tarkibi, allergiya keltirib chiqarish qobiliyati, o'simlikga tegishli bo'lgan jins va tur. Hatto ushbu tasniflar asosida ham bolalar yangi bilim, ko'nikma va ko'nikmalarni mustaqil ravishda egallashlari va ularni kundalik hayotda qo'llashga yordam beradigan turli xil turdagi real ob'ektlar va axborot manbalari bilan birlashtirilgan tadqiqot va eksperimental faoliyatni olib borishlari mumkin.

Misol uchun, besh yoshli maktabgacha yoshdagi bola, mevaning pishganligini baholashda rangning ahamiyatini o'rganishi, ba'zi sotuvchilar mevani nima uchun qizil va to'q sariq rangli qadoqlarga qo'yishi haqida xulosa chiqarishi va keyin supermarketda olma yoki apelsin sotib olayotganda bu bilimlardan foydalanishi mumkin. Bunday darsda bolalar qanchalik faol bo'lishi mumkinligini tasavvur qiling.

Maktabgacha yoshdagi bolalarning tarbiyachisi nafaqat bilimlarni o'zlashtirish va qo'llashni, balki tanqidiy baholashni ham o'rganishi muhimdir. Bu sinfda qo'llaniladigan savollarni tizimlashtirishning ustuvorligini tasdiqlaydi.

B. Blum va D. Kravol taksonomiyasida hissiy jihatdan baholash komponenti mavjud. U birinchi marta 1956 yilda ishlab chiqilgan bo'lib, pedagogik hamjamiyat texnologik taraqqiyotning o'sishi bilan eskirgan tarixiy tajribani o'tkazishni emas, balki zudlik bilan tajribani qanday o'rganishni o'rgatish zaruratiga duch kelgan edi. Hozir esa oldingi avlodlar egallagan zarur bilim, ko'nikma va malakalarni, kelgusi avlodlar uchun o'z ahamiyatini yo'qotayotgan vaziyatga tushib qoldik. So'nggi 20 yil ichida telefonlar evolyutsiyasini eslang. Shuning uchun ham B. Blum va D. Kravol taksonomiyasi hozirgi kungacha dolzarbligicha qolmoqda. Pedagogik rejalashtirishning tabiati bolalar eksperimentini tashkil etishda sxemalar bilan bosqichma - bisqich ishlash chambarchas bir - biriga bog'liq.

Shunday qilib, birinchi bosqichda tarbiyachi bolalar bilan bo'lajak eksperimentlar va kutilayotgan natijalar haqida gapirib, bolalarga eksperiment rejasini tuzishda yordam beradi, natijasi va u bilan bog'liq faoliyatni o'zgartirish yo'nalishlarini oldindan ko'rish qobiliyatini rivojlantiradi.

*Birinchi*dan, suhbatlar eksperimentning batafsil xarita - diagrammalari asosida olib boriladi. Ushbu tajriba bilan nimani bilmoqchimiz? Qanday jihozlar va ashyolar kerak? Qanday chora ko'rish kerak? Tajriba natijasi qanday bo'ldi? va h.k. Keyin faqat tajriba mavzusi taklif qilinadi. Xuddi shu sxema bo'yicha, bolalar taklif qilingan material bilan, so'ngra ma'lum bir mavzu bo'yicha o'zlarining tajribalarini o'ylab topishlari kerak.

Ikkinchi bosqichda mustaqil tajriba o'tkazish uchun zarur bo'lgan ko'nikmalarni shakllantirish ishlari olib boriladi. Buning uchun suhbatlar, maxsus o'yinlar va mashqlar, tajriba burchagidagi amaliy mashg'ulotlar qo'llaniladi.

Xarita-sxemalar bilan ishlash bo'yicha ko'rsatmalar qo'llanmaning mazmuni fizikoviy eksperiment yordamida bolaning yaxlit dunyoqarashining asoslarini shakllantirish va mustaqil eksperimental faoliyati uchun sharoit yaratishga qaratilgan[2].

I.E.Kulikovskaya va N.N. Sovgirlarning fikricha bolaning yashirin faoliyati, doimo tarbiyachining yaratgan vaziyatiga bog'liq. Aynan shunday vaziyat bolalar va tarbiyachi o'rtasidagi fikrlar to'qnashuvi, ma'lumotlar almashinuvi, laboratoriya sharoitida o'rganilayotgan ob'ektlar bilan ishlash qobiliyatini rivojlantirish uchun sharoit yaratadi [2,8].

Bolalar eksperimentining psixologik va pedagogik xususiyatlari ularning kognitiv rivojlanishini samarali qo'llab-quvvatlaydi. Majburiyatdan ozodlik, o'yinga asoslangan faoliyat, qattiqqo'llikning cheklanishi va nutq orqali fikr almashish kabi xususiyatlar eksperimental faoliyatning asosiy afzalliklari hisoblanadi [8].

Pedagogik shartlar - xavfsizlik, ko'rgazmalilik, mustaqillik, motivatsiya va tarbiyachining yo'naltiruvchi roli - bolalarning kuzatuvchanlik, tafakkur, ijodkorlik va nutq ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Shu bois, maktabgacha ta'limda innovatsion pedagogik yondashuvlarni qo'llash zarurati dolzarb hisoblanadi.

FOYDALANILGA ADABIYOTLAR

1. Первая научная лаборатория. Опыты, эксперименты, фокусы и беседы с дошкольниками / А.И. Шапиро: Образовательные проекты; Санкт-Петербург; 2020.
2. А.Е.Дмитриева., О.Ю.Зайцева., С.А.Калипиченко.,. Детское экспериментирование. Карты-схемы для проведения опытов со старшими дошкольниками: Метод. пособие.- М.: ТЦ Сфера, 2016.-128 с.
3. Akbarova, M. (2024). Teaching Methodology of Chemistry in Pedagogical Institutions of Higher Education. *Journal of Cluster Science*, 4,15-22.
4. Akbarova, M. T., & Shayzakova, D. A. (2022). “Kim kursini ўqitishda zamonaвий педагогик технологиялардан фойдаланиш усуллари”. *Academic research in educational sciences*, 3(5), 852-859.
5. Pirakhunova, F. N., & Shayzakova, D. A. (2024). USE OF DIDACTIC GAME TECHNOLOGIES IN A CLASS ON THE TOPIC “MEDICINAL PLANTS: WORMWOOD (ARTEMISIA LEUCODES SCHRENK)”. *Science and innovation*, 3(B2), 391-396.
6. Mullabayeva, S. X., Shayzakova, D. A., Qurbonxo'ja Akromxo'ja, O. G., & Artikov, L. (2022). O'quvchilarning bilim va ko'nikmalarini hayotiy vaziyatlarda qo'llash, fikrlash va muloqot qilish qobiliyatini baholash *Academic research in educational sciences*, 3(5), 1115-1122.
7. Шайзакова, Д., & Муллабоева, С. (2021). Kimyo darslarida o'quvchilar faolligini oshirishda didaktik o'yinlardan foydalanish. *Общество и инновации*, 2(4/S), 133-138.
8. <https://littlebinsforlittlehands.com/chemistry-activities-experiments-kids>